

OVID DENSUSIANU FOLKLORIST

În istoria culturii și științei noastre, Ovid Densusianu va fi amintit întotdeauna ca unul din cei mai însemnați filologi. Ar fi mare păcat să nu se releve însă, în deajuns, și deosebit de importantul rol pe care l-a avut el în desvoltarea și perfecționarea culegerilor și studiilor de folklor. Acest rol ne-am propus să-l prezentăm în cele câteva pagini care urmează, pagini care constituiesc în același timp și omagiul adus de « Arhiva de Folklor a Academiei Române » celui care a fost un precursor și, indirect, un luptător pentru realizarea ei.

Preocupările pentru folklor le cunoaște tânărul Densusianu încă din sânul familiei sale. În « Revista critică-literară » a unchiului său Nicolae, apar multe culegeri de poezie populară și studii de folklor, unele datorite chiar directorului revistei. Tot acolo tipărește părintele său, Aron, cunoscutu-i « Cestionariu despre tradițiunile istorice și anticitățile țărilor locuite de Români », precum și câteva studii folklorice interesante.

Densusianu debutează în domeniul folklorului la vârsta de douăzeci de ani (1893), printr'un studiu intitulat « Literatura populară din punctu de vedere etno-psihologic », publicat în revista amintită. Un an mai târziu (1894), recensează, în aceeași publicație, culegerea lui I. G. Bibicescu, arătându-se încă de pe atunci nemulțumit de felul cum se publică folklorul la noi. « Cele mai multe [din colecțiunile de literatură populară] lasă încă de dorit din punct de vedere al exactității și fidelității cu care sunt reproduse și date la lumină; toate însă merită să atragă atențiunea noastră, pentrucă în fiecare din ele găsim câteva mărgăritare ale gândirii și geniului poporului nostru ».

Dar după aceste manifestări de început, plecând la studii în străinătate, Densusianu nu va mai publica multă vreme nimic în legătură cu folklorul românesc. Abia după apariția revistei sale « Vieața Nouă » (1905), începe seria susținută de articole și dări de seamă privitoare la folklorul nostru. Toate culegerile mai importante ce apar între 1905—1925, dela volumele colecției « Din vieața poporului român » la edițiile popularelor lui Alexandri și discursurile de recepție privind folklorul, sunt recensate temeinic de către Densusianu. După dispariția « Vieții Noi » recensiile vor continua în noua-i revistă « Grai și Suflet » (1923-37).

Dar Densusianu nu și-a manifestat interesul pentru folklor criticând numai culegerile și studiile altora, ci, de timpuriu, a ținut să dea studii și culegeri proprii.

Împreună cu I.-A. Candrea și Th. D. Sperantia, a publicat, în 1906, « Graiul nostru », două volume de « texte din toate părțile locuite de Români », unele culese chiar de către cei trei editori, deci și de Densusianu.

Tot lui îi datorăm una din cele mai bune culegeri de materiale, făcută în 1913, singura ce posedăm din atât de interesanta Țară a Hațegului, ținutul de obârșie al Densusienilor. Impozantul volum de 450 pagini, tipărit cu eleganța și cu scrupulozitatea care-l caracterizau, e intitulat « Graiul din Țara Hațegului »; studiul limbii nu cuprinde însă nici a patra parte din materialele folklorice. Ion Bianu, care era un mare cunoscător al problemelor de folklor românesc, consideră această culegere ca « un model pentru acest fel de lucrări, cum nu s'au mai făcut la noi »¹⁾.

E singura culegere proprie a lui Densusianu, care a văzut lumina tiparului. Suntem informați că în anii de după războiu ar fi făcut, veri de-arândul, cercetări asupra graiului din Sud-Estul județului Bihor. Nu știm însă ce s'a ales de aceste cercetări, acum, după moartea sa.

Paralel cu acțiunea de culegere, Densusianu este preocupat și de alte chestiuni care interesează folklorul. Una din ele e adunarea, în volumașe — de cele mai multe ori din « Biblioteca pentru toți » — a bucăților mai reprezentative din diferitele genuri de literatură populară, răspândite prin diverse publicații. Au apărut astfel, în ordine cronologică: « Poezii populare din diferite regiuni locuite de Români » (1909), « Povești din diferite ținuturi locuite de Români » (1909), « Antologie dialectală » (1915), « Tradiții și legende populare » (1921) și « Din popor; cum gândește și simte poporul român » (1930²⁾).

Tot în această serie trebuie să cuprindem minunatul volum de « Flori alese din cântecele poporului » (1920), care dovedește întreaga pricepere și gustul sigur al lui Densusianu în distingerea pieselor demne de a figura într'o antologie a poeziei noastre populare.

Prin aceste publicații, el a pus în mâna iubitorilor de literatură populară câte un mănunchiu ales din diferitele genuri, aducând astfel un mare serviciu cunoașterii folklorului nostru în toate straturile societății³⁾.

Alături de culegerile și antologiile amintite, Densusianu ne-a lăsat și valoroase cercetări folklorice.

¹⁾ OVID DENSUSIANU, *Barbu Delavrancea* (Academia Română. Discurs de recepție XLV). București 1919, p. 19.

²⁾ Intâile două și cea din urmă, în colaborare cu I.-A. Candrea.

³⁾ « Florile alese » au apărut, în 1934, și în franțuzește, în tălmăcirea domnișoarei Maria Holban, sub titlul: « Florilège des chants populaires roumains ».

Una din problemele sale de predilecție a fost păstoritul. Convins că aceasta a fost ocupația prin excelență a poporului nostru în trecut, el a urmărit-o în diverse aspecte, unul din cele mai interesante fiind oglindirea păstoritului în cântece. « Vieța păstorească în poezia noastră populară » (vol. I-II, 1922-23) este un studiu bazat pe consultarea unui material imens, care, chiar dacă nu răușește să ne convingă că « noi Români suntem un neam de păstori » (p. VII), ne dovedește bogăția urmelor lăsate de păstorit în folklorul nostru, desgroapă un bogat și prețios material poetic răspândit prin ziare și reviste și ne dă un model de cercetare folklorică documentată ¹⁾.

Tot din seria de cercetări în legătură cu vieța pastorală face parte și « Păstoritul la popoarele romanice » (1913), apoi « Origina păstorească a « Cântărei cântărilor » (1916); de asemenea și câteva articole privitoare la migrațiunile păstorești.

Dar preocupările lui Densusianu pentru folklor nu s'au oprit nici la cercetări. Într'adevăr, el este singurul nostru folklorist care a încercat nu numai să dea o definiție a folklorului, ci să-i precizeze domeniul, îmbogățindu-l. Preocuparea aceasta este cu atât mai prețioasă, cu cât contribuțiile românești la metodologia unei discipline — contribuții care să fi fost recunoscute și de străinătate —, sunt apariții extrem de rare.

Spre deosebire de înaintași și chiar de mulți din contemporanii săi, Densusianu a susținut că folklorul nu este numai poezia populară tradițională, ci trebuie să fie și « vieța, chipul de a gândi și simți al țăranului »; astfel « unele texte pot fi socotite ca documente sufletești, culturale și, în parte, istorice » ²⁾.

Convingerea că lucrurile spuse în lecția sa de deschidere din 1909 (« Folklorul — cum trebuie înțeles ») — își păstrează mereu valabilitatea, l-au făcut să dea o nouă ediție a acestui extras peste 28 de ani (1937), ba chiar să pună să fie tradus și în franceză. Modestie și orgoliu se amestecă în rândurile cu care-și încheie pagina de prezentare a retipăririi sale: « Părerile acestor folkloriști [Corso, Van Gennep, Vidossi, Saintyves] și ale altora amintite acolo [în extrasul din 1910], se deosebesc uneori de acelea pe care le-am exprimat acum aproape treizeci de ani, dar alteori se întâlnesc cu ele, venind să arate că felul cum am crezut de mult că trebuie înțeles folklorul aducea o anticipare la ceea ce și altora li s'a părut că nu poate fi neluat în samă pentru ca el să nu rămâie la mărginiri ale cercetărilor și metode prea convenționale ».

Densusianu n'a fost niciodată un entuziast al literaturii populare românești, în sensul că nu există popor mai înzestrat ca al nostru din punct de

¹⁾ Acest studiu a fost tradus și în italienește (Roma, 1936).

²⁾ *Grăul Nostru*, I, p. VI.

vedere al folklorului. Totdeauna a căutat să îndemne la o cât mai conștiincioasă culegere și o cât mai fidelă publicare a acestui material. O garanție de îmbunătățire, în această privință, era convins că poate veni numai prin apropierea folklorului de disciplina filologiei: « Pentru că în cercetările privitoare la producțiunile populare trebuie să se introducă alt spirit decât cel care a stăpînit pînă acum. Culegerile și studiile de folklor se fac și astăzi fără pregătirea pe care o cer, cu o desăvîrșită lipsă de metodă, după un sistem cu totul învechit »¹⁾. El adaugă că « pregătirea științifică și în studiile de folklor e de așteptat să plece tot dela Universitate. Și deoarece nu avem pînă acum o catedră specială pentru aceste studii²⁾, . . . cum investigațiunile de folklor se întîlnesc adeseori cu cele de filologie și cum, de altă parte, metodele riguroase ce se aplică în filologie pot să călăuzească și pe cei ce se ocupă cu folklorul, activitatea Institutului va putea da o îndrumare bună și în această direcțiune ».

E vorba de « Institutul de filologie și folklor », înființat în 1913, pe lângă catedra sa de filologie romanică. Doi ani mai târziu, în prefața « Graiului din Țara Hațegului » — întâiul volum publicat în colecția Institutului —, anunța că subvenția i-a fost suprimată. Totuși, el asigura că va « continua cu propriile mijloace, să tipărească lucrările făcute sub auspiciile lui ».

Izbucnirea războiului îi zădărnicește planurile. Abia în 1922-23, apar, sub egida Institutului, cele două volume din « Vieța păstorească ».

Între timp, Densusianu încercase altceva. El protestase în repetite rânduri împotriva « maculaturii folkloristice », în care înglobase și unele din volumele apărute în colecția « Din vieța poporului român » a Academiei. Necesitatea reorganizării acestei colecții, după războiu, i se părea un prilej de a-și înfăptui, cu ajutorul Academiei Române, un vast și amănunțit plan de adunare și publicare a materialului nostru folkloric. Încă în sesiunea din anul 1919 — încurajat poate și de călduroasele cuvinte cu care Ion Bianu îi răspunsese la discursul de recepție —, Densusianu arătase motivele pentru care publicarea materialelor de folklor trebuie reorganizată și fusese rugat să întocmească și un proiect în acest sens. Din acest proiect, prezentat în sesiunea din 1920, și așa de puțin cunoscut, cităm³⁾ partea cea mai importantă, aceasta cu atât mai vârtos cu cât ea cuprinde și multe din ideile principale exprimate în articolele sau observațiile sale metodologice amintite mai sus:

¹⁾ *Graiul din Țara Hațegului*, p. VIII.

²⁾ A cărei creare pare să o fi obținut tot el: « catedra de dialectologie și folklor », ocupată între anii 1927—1938 de I.-A. Candrea. Până în 1927 Densusianu a ținut, în cadrul catedrei sale, mai multe cursuri de folklor, din care cităm: « Concordanțe lingvistice și folklorice » (1924-25) și « Aspecte ale poeziei populare romanice » (1925-26).

³⁾ *Analele Academiei Române*, XL (1920), pp. 154-5.

« Publicarea textelor populare va trebui să se facă după norme științifice de transcriere, așa încât materialul folkloric să fie o contribuție adevărat științifică și pentru dialectologie.

« Sistemul de transcriere se va fixa ulterior și el se va indica în volumul care va inaugura seria nouă de publicațiuni de folklor ale Academiei Române.

« În adunarea materialului sunt de părere să se țină seamă nu numai de folklorul tradițional, ci și de cel de actualitate, adică de tot ce arată cum se răsfrânge în sufletul poporului vieța la care el participă. Vor trebui astfel culese povestiri variate în care țăranul își exprimă sentimentele, gândurile sale în diferite împrejurări și alături de acestea se vor aduna motivele folklorice nouă — cântece, legende ș. a. — care sunt puse în circulație în diferitele regiuni, pentru că nu trebuie să uităm că imaginația poporului nu rămâne inactivă, e stimulată mereu de ce se întâmplă în anumite împrejurări (să ne gândim la răsunetul pe care l-a avut războiul în sufletul țăranilor și care oferă folkloristului elemente nouă de cercetare).

« Cum multe regiuni — ca Maramureșul, nordul Transilvaniei, Basarabia, Dobrogea și multe ținuturi aromâne — nu au fost decât întâmplător sau de loc explorate, se va căuta prin misiuni speciale să se adune materialul folkloric din aceste părți.

« Pe lângă ce se va culege de cei bine pregătiți pentru asemenea studii, se vor pune la contribuție comunicările ce se pot avea prin răspândirea de chestionare, care știm ce folositoare pot să fie de multe ori, cum au dovedit chestionarele întreprinse de Hasdeu și N. Densusianu.

« Acest material va înlesni înființarea unei arhive folklorice pe lângă Academie, care va permite într'o zi să se publice o Enciclopedie a folklorului român, cum și un Atlas folkloric, care să arate repartizarea geografică a unor motive din creațiunile noastre populare.

« Deoarece mult material folkloric s'a tipărit în ziare și reviste, s'ar cuveni ca el să fie adunat într'o culegere — într'un fel de « corpus » — care se înțelege dela sine de ce mare folos ar fi pentru cercetători.

« Paralel cu adunarea materialului, va trebui să se înceapă o serie de studii, mai ales comparative, cu privire la folklorul nostru, ceea ce s'a făcut prea puțin la noi și nu după metode riguroase ».

La aceste propuneri Densusianu mai adăuga în 1924 ¹⁾ următoarele: « Un deziderat mai îndepărtat ar fi alcătuirea unui *Repertoriu* sau *Atlas etnografic*, care să completeze pe celelalte două, pentrucă filologia, folklorul, etnografia nu pot fi despărțite și numai din colaborarea lor poate ieși mai multă lumină în limpezirea unor probleme ».

Din nenorocire, din frumoasele proiecte ale lui Densusianu nu s'a realizat decât prea puțin: copierea unei părți — vreo sută de mii de versuri — din poeziile populare răspândite prin ziare și reviste vechi ²⁾.

Dar Densusianu nu era omul să renunțe la un plan. Neputându-se înțelege cu Academia — a cărei « nouă serie de publicațiuni folklorice » nu apare nici în 1924 —, având nevoie de o revistă în care, pe lângă studiile de

¹⁾ *Analele Academiei Române*, XLIV, pp. 86-87.

²⁾ Aceste copii se păstrează astăzi în Cluj, la « Arhiva de Folklor a Academiei Române », ele fiind puse la dispoziția cercetătorilor.

filologie, să dea un loc larg şi studiilor şi culegerilor folklorice, el face să apară în 1923 periodicul « Grai şi Suflet » (volumul I-VII, 1923—1937).

Pentru folklorul românesc, această publicaţie, cu toată apariţia ei destul de neregulată, prezintă o importanţă covârşitoare. E revista care a publicat în mod constant, în fiecare din cele şapte volume, unele din cele mai bune culegeri de folklor românesc şi câteva cercetări foarte valoroase, între care şi « Limba descîntecelor » a lui Ovid Densusianu, precum şi preţioase recenzii ale aceluiaşi şi ale elevilor săi.

Chiar şi « Institutul de filologie şi folklor » mai da — la intervale foarte rare, e adevărat —, câte un semn de viaţă. Astfel, în 1930 apare întâiul volum din valoroasa lucrare a lui Ion Diaconu: « Ținutul Vrancei ». Din introducere, aflăm (p. VII) că Densusianu « i-a pus la dispoziţie mijloace de cercetare ». E probabil că acelaşi lucru l-a făcut şi cu alţi cercetători care voiau să facă culegeri de folklor şi ale căror materiale sau studii le-a publicat în « Grai şi Suflet »¹⁾.

O fire extrem de susceptibilă şi o dârzenie puţin obicinuită l-au oprit să realizeze tot ceea ce marele său talent, ascuţita-i inteligenţă, deosebita-i putere de muncă şi pasiunea pentru graiul şi folklorul nostru ne îndreptăţiau să aşteptăm dela el.

După neînţelegerea avută cu Academia, în chestiunea adunării şi publicării materialelor folklorice precum şi a altor probleme, e natural să fi păstrat o umbră de resentiment înaltei instituţii. Acest resentiment apare şi în paginile²⁾ în care e recensat întâiul « Anuar al Arhivei de Folklor ».

Dar pe noi rezervele lui Densusianu nu ne-au contrariat. Ştiam că ele vin din partea unui mare iubitor al folklorului românesc, care ţinea să se lucreze cât mai mult şi mai bine în acest domeniu.

Ocupându-se cu înţelegere, căldură şi competenţă — ca nimeni altul — de aproape toate ramurile folklorului nostru: culegător şi popularizator de culegeri, autor de studii valoroase, deschizător de drumuri nouă în domeniul acestei discipline, organizator de culegeri, studii şi publicaţiuni folklorice, Densusianu trebuie considerat — aşa cum l-am numit şi acum şapte ani³⁾ — cel mai de seamă folklorist al nostru.

ION MUŞLEA

¹⁾ Institutul pare să fi lansat şi un « Chestionar folkloric » (cu 167 de chestiuni), a cărui aplicare şi rezultate nu le cunoaştem. Acest chestionar l-am văzut publicat numai în revista « Învăţământul Primar » din Făgăraş, Anul VIII (1931), Nr. 17, pp. 12-14, sub titlul: « O rugămintă ».

²⁾ *Grai şi Suflet* VI, 399—400.

³⁾ *Anuarul Arhivei de Folklor a Academiei Române* I (1932), p. 5.